

MAKALAH

“Sejarah Arab Pra-Islam”

Disusun Oleh Kelompok I :

- Nurdin Mulyadi (1230124728)
- Syamsudin (1230124724)
- Joni Kusnendi (1230124602)
- Dedi Kurniawan (1230124718)
- Siti Sobariah (1230124702)
- Nuri Nuraeni (1230124622)

Dosen pengampu : Susan Meilani, M.Pd.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BANDUNG
BANDUNG
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Memahami Sejarah Arab Pra-Islam". Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kehidupan sosial, politik, ekonomi, serta budaya masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, suatu periode yang sering disebut dengan istilah Jahiliah.

Sejarah Arab pra-Islam merupakan topik yang penting untuk dipahami karena masa ini membentuk landasan budaya dan sosial masyarakat Arab yang kemudian dipengaruhi secara signifikan oleh ajaran Islam setelah masa kenabian Muhammad SAW. Dengan mempelajari periode ini, kita bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat, keyakinan, dan tata hidup mereka sebelum Islam datang mengubah tatanan kehidupan mereka secara mendasar. Kita akan menemukan berbagai nilai, norma, dan keyakinan yang pada beberapa aspek berkelindan dengan ajaran Islam, dan pada sisi lain justru berlawanan dengan pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad.

Penulisan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan pembaca pada dinamika kehidupan Arab sebelum Islam dengan lebih terperinci, membahas sistem kesukuan, kepercayaan politeistik, serta kebiasaan dan tradisi yang berlaku pada masa itu. Diharapkan, makalah ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang bagaimana Islam menjadi revolusi besar dalam sejarah bangsa Arab dan bahkan dunia.

Dalam penyusunan makalah ini, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pengetahuan yang berarti bagi semua pihak yang mempelajarinya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga makalah ini dapat menjadi langkah awal yang baik untuk memahami sejarah dan peradaban Arab lebih dalam lagi.

Bandung, Oktober 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Metode Penulisan.....	4
BAB II PEMBAHASAN.....	5
2.1 Keadaan Geografis Jazirah Arab.....	5
2.2 Genealogi Bangsa Arab Pra Islam.....	6
2.3 Keadaan Sosial Budaya Bangsa Arab Pra Islam.....	7
2.4 Ekonomi Bangsa Arab Pra Islam.....	9
2.5 Agama Bangsa Arab Pra Islam.....	9
2.6 Sistem Politik Bangsa Arab Pra Islam.....	10
2.7 Implikasi Sejarah Peradaban Arab Pra Islam bagi Mahasiswa Tarbiyah dan Guru.....	11
BAB III PENUTUP.....	13
3.1 Kesimpulan.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah secara istilah berasal bahasa Arab yaitu “*syajarah*” yang berarti pohon. Menurut Azra (1999), pengambilan istilah ini berkaitan dengan kenyataan, bahwa sejarah setidaknya dalam pandangan orang pertama yang menggunakan kata ini, menyangkut tentang syajarah al-nasab, pohon genealogis (sejarah keluarga) dan bisa jadi kata kerja “syajarah” juga punya arti *to happen*, *to occur* dan *to develop*. Selanjutnya, sejarah dipahami mempunyai makna yang sama dengan *tarik* (Arab), *istoria* (Yunani), *history* atau *geschichte* (Jerman). Ada juga yang memberikan pengertian bahwa sejarah berasal dari kata benda Yunani yaitu *istoria* yang berarti ilmu (Gottschalk, 1986).

Kemudian pada perkembangan selanjutnya *istoria* lebih banyak dipakai untuk pemaparan menyangkut gejala-gejala, terutama tentang keadaan manusia dalam urutan kronologisnya. Sejarah merupakan bagian internal yang tak bisa dilepaskan dari segala aspek kehidupan manusia. Internalisasi kesadaran akan sejarah mendorong manusia untuk melakukan proses pendefinisian sejarahnya masing-masing. Kita lihat dalam kajian ilmu pengetahuan, sejarah adalah bagian dari ilmu kemanusiaan. Pengkajian ilmu sejarah akan membawa kita pada aspek di mana tuntutan produk sejarah, yakni informasi dan berita bisa dihasilkan dengan penuh tanggung jawab. Proses produksi sejarah inilah yang selanjutnya kita kenal dengan istilah historiografi (Muzhiat, 2019).

Sejarah Arab sebelum munculnya Islam merupakan periode penting yang menjadi latar belakang bagi lahirnya agama Islam pada abad ke-7 Masehi. Masa pra-Islam ini dikenal sebagai Zaman Jahiliah karena dianggap sebagai masa kegelapan, di mana masyarakat Arab hidup tanpa pedoman agama yang jelas. Namun, istilah Jahiliah ini lebih merujuk pada aspek sosial dan moral dari pada kemajuan peradaban. Pada masa ini, kawasan Semenanjung Arab dihuni oleh berbagai suku yang memiliki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang unik.

Dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai dua faktor utama, dalam waktu yang relatif singkat, Islam merubah cara masyarakat itu dari masyarakat yang biadab menjadi beradab. Keberhasilan Islam di tengah masyarakat yang demikian “liar” tentu saja membuat dunia tercengang. Bahkan, dua negara ada yang berkuasa ketika itu, Bizantium dan Persia, tidak pernah mempertimbangkan untuk menguasai wilayah ini karena kerasnya kehidupan dan penghuninya. Menarik untuk dicermati, kedatangan Islam tidak merombak nilai-nilai yang dianut masyarakat secara keseluruhan. Artinya, Islam tidak mengikis habis nilai-nilai kemuliaan dalam pandangan mereka dan menggantinya dengan nilai-nilai yang sama sekali baru.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan peradaban bangsa arab. Kehadiran Islam ditengah-tengah masyarakat arab menjadi warna baru dalam tatanan kehidupan masyarakat pada saat itu. Kondisi bangsa arab yang sedang diliputi kegelapan dan kegundahan sering kali menimbulkan kebencian bahkan menimbulkan pertumpahan darah di kalangan masyarakat arab. Masa itu kemudian dikenal dengan nama masa jahiliah (kebodohan). Masyarakat Arab pada saat itu sangat identik dengan sebutan masyarakat jahiliah. Sebutan jahiliah diberikan kepada masyarakat Arab dikarenakan pola kehidupan mereka yang bersifat primitif dan ummi (tidak mengenal baca tulis), serta keterbelakangan moral masyarakat arab khususnya masyarakat arab pedalaman (Badui)

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada makalah ini yaitu :

1. Bagaimana keadaan geografis jazirah Arab?

2. Bagaimana genealogi masyarakat Arab pra Islam?
3. Bagaimana keadaan sosial budaya dan sastra bangsa Arab pra Islam?
4. Bagaimana ekonomi bangsa Arab pra Islam?
5. Bagaimana agama bangsa Arab pra Islam?
6. Bagaimana sistem politik bangsa Arab pra Islam?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini yaitu :

1. Untuk mengetahui keadaan geografis jazirah Arab.
2. Untuk mengetahui genealogi masyarakat Arab pra Islam
3. Untuk mengetahui keadaan sosial dan budaya bangsa Arab pra Islam.
4. Untuk mengetahui ekonomi bangsa Arab pra Islam.
5. Untuk mengetahui agama bangsa Arab pra Islam.
6. Bagaimana sistem politik bangsa Arab pra Islam.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan makalah ini menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian secara teori melalui referensi-referensi terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini tidak terlepas dari literatur-literatur ilmiah (Sugiyono, 2019).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Keadaan Geografis Jazirah Arab

Dari segi geografis sebenarnya Arab bukanlah sebuah kepulauan, sebab dari empat penjuru perbatasannya masih ada satu yang tidak berbatasan dengan laut, yaitu di sebelah Utara Jazirah Arab berbatasan dengan gurun Iran dan gurun Syiria, di sebelah Selatan berbatasan dengan samudera Hindia, di sebelah Barat berbatasan dengan laut Merah, dan di sebelah Timur berbatasan dengan teluk Persia. Jazirah Arab terletak di sebelah Barat daya Asia, terbagi atas dua bagian, yaitu bagian tengah dan bagian tepi (Muhammad Husain Haekal, 2008).

Jazirah Arab, terbagi ke dalam lima bagian, yaitu:

- 1) Tihamah, yaitu daerah yang terbentang di sepanjang pesisir laut merah, dinamakan Tihamah menurut bahasa Arab dapat diartikan sangat panas.
- 2) Hijaz, adalah wilayah di sebelah barat laut Arab Saudi. Wilayah ini terletak kota suci Islam Mekkah dan Madinah, Hijaz berarti penghambat, karena yang menghambat tanah rendah Tihamah dengan tanah tinggi Najd.
- 3) Najd, terletak di tengah Jazirah Arab. Sebelah Selatan dimulai dari ujung Negeri Yaman, dan berakhir di Samawah. Bagian timurnya, adalah Tihamah dan di pinggir tanah Irak. Najd artinya Tinggi karena merupakan bagian yang tertinggi. Najd terbagi dua, yaitu bagian utara ialah Negeri Hail dan sekitarnya (Najd al-Hijaz) dan bagian Selatan Tanah Negeri Arudh (Najd al-Yaman).
- 4) Arudh, yaitu negeri-negeri Yamamah, Bahrain dan sekitarnya, termasuk sedikit bagian Najd dan Ghur. Kata Arudh artinya berhadapan, karena ia terhampar di antara negeri Yaman, Najd, dan Irak. Arudh berada di dekat tepi laut, dan pada beberapa daerah tanahnya rendah.
- 5) Yaman, terletak di sebelah Selatan Najd sampai ke tepi pantai Laut Hindia, dan memanjang timur sampai ke batas Hadramaut, Shihab dan Oman, termasuk sedikit bagian dari Najd dan Tihamah. (Hamka, 2016)

Jazirah Arab (*Jazirat al-Arabiyyah*), adalah sebuah jazirah (semenanjung besar) di Asia Barat Daya pada persimpangan benua Asia dan Afrika. Wilayah perbatasan jazirah di barat daya, adalah Laut Merah dan Teluk Aqabah; di sebelah tenggara Laut Arab; dan di timur laut Teluk Oman dan Teluk Persia. Secara politik moderen, Jazirah Arab meliputi negara: Arab Saudi, Kuwait, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain (Tabrani et al., 2023).

Bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus, karena itulah penduduknya *nomaden*, yakni hidup berpindah-pindah, mencari daerah yang subur, untuk memberi makan ternak mereka. Penduduk daerah ini dinamakan suku Badui yang mendiami daerah gurun pasir. Orang Badui ini senang hidup bebas, mereka enggan menetap dan enggan bercocok tanam. Wilayah ini termasuk di dalamnya adalah daerah Najed dan al-Ahqaf. Karena penduduknya berpindah-pindah maka mereka tidak tenang untuk menciptakan kebudayaan dan peradabannya (Tabrani et al., 2023)..

Adapun keadaan Jazirah Arab bagian tepi, terdiri dari tanah yang subur karena curah hujan cukup, dan penduduknya bukanlah pengembara. Wilayah ini adalah Yaman, Hijaz, Oman, Hadramaut. Karena mereka menetap, maka mereka berhasil menciptakan berbagai bentuk kebudayaan, mendirikan kerajaan-kerajaan, di antaranya adalah kerajaan Saba' yang terkenal dengan kepemimpinannya, yaitu Ratu Bilqis, kerajaan Himyar Manadhirah, dan kerajaan Chassniyah (Tabrani et al., 2023).

Sebagian besar daerah Arab adalah padang pasir sahara yang terletak di Tengah dan memiliki keadaan dan sifat yang berbeda-beda, karena itu ia masih bisa dibagi menjadi tiga bagian (Tabrani et al., 2023):

1. Sahara Langit, memanjang 225 kilometer dari Utara ke Selatan dan 289 kilometer dari Timur ke Barat, disebut juga Sahara Nufud, Oase dan mata air sangat jarang. Tiupan angin sering kali menimbulkan kabut debu yang mengakibatkan daerah ini sukar ditempuh.
2. Sahara Selatan, yang membentang, menyambung Sahara Langit ke Timur sampai ke Selatan Persia. Hampir seluruhnya merupakan daratan yang keras, tandus dan pasir bergelombang. Daerah ini juga disebut dengan ar-Rub al-Khali (bagian yang sepi)
3. Sahara Harrat, suatu daerah yang terdiri dari tanah liat yang berdebu hitam bagaikan terbakar gugusan batu-batu hitam yang menyebar di keluasan Sahara ini yang jumlahnya mencapai 29 buah

2.2 Genealogi Bangsa Arab Pra Islam

Bentuk tradisi Arab pra Islam yang mengandung informasi sejarah lainnya adalah al-Ansab (jamak dari nasab: silsilah/*geneology*). Sejak masa jahiliah orang-orang Arab sangat memperhatikan dan memelihara pengetahuan tentang nasab. Ketika itu pengetahuan tentang nasab ini merupakan salah satu cabang kajian yang dianggap penting. Setiap kabilah hafal akan silsilahnya. Semua anggota keluarga menghafalkannya agar tetap murni dan silsilah itu dibanggakan terhadap kabilah-kabilah lain (Muhammad Lukman Arifianto, 2020).

Ditilik dari silsilah dan cikal-bakalnya, para sejarawan membagi suku Arab menjadi tiga kelompok, yaitu (Al Mubarakfuri, 1997):

1) Arab Ba'idah,

Bangsa Arab Baidah ini telah ada jauh sebelum Islam. Sejarah keberadaan mereka sangat sedikit yang dapat diketahui. Selama ini, cerita tentang mereka diketahui dari kitab-kitab Samawi, terutama Al-Qur'an dan syair Arab Jahili, seperti cerita tentang kaum 'Ad dan kaum Samud. Menurut suatu keterangan, semula bangsa Arab Baidah ini mendiami daerah Babil di kawasan Asia kecil, kemudian mereka pindah ke Semenanjung Arab bagian utara. Bangsa Arab Baidah terdiri dari kabilah-kabilah, antara lain kabilah Ad, Samud, Tasm, Amaliqah, dan Jadis. Mereka inilah yang diduga keturunan asli dari bangsa Semit.

2) Arab 'Aribah,

Arab Aribah adalah keturunan dari Qahtan yang di dalam Taurat disebut Yaqzan. Mereka mendiami wilayah Yaman. Kabilah-kabilah Arab Aribah ini antara lain adalah kabilah Jurhum, Kahlan, dan Himyar. Menurut catatan sejarah, mereka pernah berjaya mendirikan kerajaan-kerajaan besar yang melahirkan kebudayaan dan peradaban tinggi di zamannya. Kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasyjub bin Qahthan, atau disebut pula Qahthaniyah. **Bani Qahthan** atau **Qahthani** adalah kaum cabang bangsa Arab yang berasal dari daerah Yaman (Ismail, 2017). Menurut riwayat bangsa Arab, kaum Qahthan adalah bangsa Arab yang asli atau murni (*Arab Aribah*) (Basya, 2006). Kaum Qahthan secara umum terbagi dua, yaitu Bani Himyar dan Bani Kahlan yang masing-masing terbagi kembali menjadi kabilah-kabilah lainnya (Ali, 2018).

3) Arab Musta'ribah,

Arab musta'ribah atau Muta'arribah adalah keturunan Nabi Ismail AS. Mereka mendiami kawasan Hedjaz (Hijaz). Disebut Musta'ribah atau Muta'arribah karena nenek moyang mereka yang pertama, Nabi Ismail AS, tidak berbahasa asli Arab, melainkan berbahasa Ibrani atau Suryani. Kemudian mereka disebut pula Adnaniyah karena salah seorang dari keturunan Nabi Ismail AS ada yang bernama Adnan. **Bani Adnan** adalah kumpulan suku-suku dari Bani Ismail Arab yang merupakan keturunan Ismail, anak dari seorang Ibrahim AS dan istrinya, Siti Hajar, melalui garis keturunan Adnan, yang berasal dari Hijaz. Nenek moyangnya dapat ditelusuri hingga Nuh dan Adam. Muhammad SAW merupakan keturunan Suku Quraisy dari cabang Bani Adnan. Menurut tradisi orang-orang Arab, Bani Adnan berasal dari Arabia

Utara, tidak seperti Suku Qahthan yang berasal dari Arabia Selatan, yang merupakan keturunan Hud (Parolin, 2009).

2.3 Keadaan Sosial Budaya Bangsa Arab Pra Islam

Bila dilihat dari segi sosiologis dan antropologi bangsa Arab mempunyai tingkat solidaritas dan budaya yang tinggi. Tingkat solidaritas yang sangat tinggi itu bisa dilihat dari kehidupan bangsa Arab di padang pasir yaitu kaum Badui. Mereka mempunyai perasaan kesukuan yang tinggi. Karena sukuisme itulah yang akan melindungi keluarga dan warga suatu suku. Hal ini disebabkan terutama karena di padang pasir tidak ada pemerintahan atau suatu badan resmi yang dapat melindungi rakyat atau warga negaranya dari penganiayaan dan tindakan sewenang-wenang dari siapa saja. Kabilah atau suku itulah yang mengikat warganya dengan ikatan darah (keturunan) atau ikatan kesukuan. Kabilah itulah yang berkewajiban melindungi warganya, dan melindungi orang-orang yang menggabungkan diri atau meminta perlindungan kepadanya (Tabrani et al., 2023).

Dalam masyarakat Arab, terdapat berbagai tingkatan sosial yang memiliki perbedaan dalam kondisi dan norma-norma mereka. Hubungan individu dengan keluarganya sangat diutamakan, dihormati, dan dijaga, bahkan dengan mengorbankan pertumpahan darah. Prestasi dan keberanian seseorang sangat dihargai dalam masyarakat Arab, bahkan jika hal ini menjadikan mereka bahan perbincangan wanita. Jika seorang wanita tertarik pada seseorang, dia bisa memediasi perdamaian antara keluarga mereka atau bahkan memicu konflik dan pertempuran. Namun, pria tetap dianggap sebagai pemimpin dalam keluarganya dan kata-katanya harus diikuti. Pernikahan seorang perempuan juga memerlukan persetujuan dari wali perempuan tersebut, dan perempuan tidak memiliki hak untuk memilih pasangan sendiri (Naldi, 2023).

Sikap baik bangsa Arab yaitu dermawan, mereka sangat bangga jika disebut dermawan, apabila seseorang kedatangan tamu, sementara ia tidak memiliki harta apa pun kecuali seekor unta, karena sifat dermawannya, ia rela menyembelih untanya itu untuk menghormati tamunya, suka menepati janji, bagi mereka janji merupakan hutang yang harus dibayar, memiliki tekad yang kuat, apabila bertekad melakukan sesuatu, mereka sangat gigih berusaha untuk mencapai tekad yang dicita-citakannya itu, menjaga harga diri, mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan kelompoknya, sifat ini menyebabkan mereka menjadi pemberani, teguh pendirian, mereka sangat teguh dalam pendiriannya dan tidak mudah dipengaruhi orang lain, dapat dipercaya, pada umumnya bangsa Arab jujur dan suka berkata benar (Nasution et al., 2023).

Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya ialah bahwa seni bahasa Arab (syair) merupakan suatu seni yang paling indah yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa tersebut. Mereka amat gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Ada beberapa pasar tempat penyair-penyair berkumpul yaitu pasar Ukaz, Majinnah, dan Zul Majaz (Nasution et al., 2023).

Orang-orang Arab kuno telah disifatkan sebagai bangsa penyair. Sebuah keluarga atau kabilah bahkan suku merasa lebih bangga mempunyai seorang penyair daripada seorang panglima perang sebagai anggota keluarga. Penyair-penyair ini harus memiliki dua orang murid yang diharapkan bisa menghafal sajak-sajak syairnya, agar mereka dikenang hingga ke anak cucu mereka dan keahliannya bisa diteruskan oleh generasi selanjutnya. Mereka lebih memilih menghafalkan syair-syair yang telah mereka buat daripada menulisnya (Sirojuddin, 1987).

Genre sastra Arab Jahiliah yang paling populer adalah jenis puisi atau syair di samping sedikit amsal dan pidato pendek yang disampaikan oleh para pujangga yang disebut prosa liris, semua itu dihafal di luar kepala secara turun-temurun. Terdapat perbedaan antara puisi dan prosa dalam sastra Jahiliah, dibandingkan dengan jenis sastra puisi, sastra prosa lebih terbelakang. Hal ini dikarenakan sastra prosa lebih membutuhkan kepiawaian dalam menulis

atau pentadwinan (pengumpulan), sedangkan keterampilan menulis baru dikuasai oleh orang Arab pada masa-masa setelah Islam datang. Namun hal ini tidak terjadi dalam sastra puisi atau syair, sebab para ruwat, pencerita telah “mencatat” syair dalam benaknya tanpa harus mencatat dalam pengertian sebenarnya (Achmad, 2018).

Dalam sejarah bangsa Arab, tidak ada satu pun karya seni yang dapat melebihi dan menyamai seni puisi (syi'ir) sebagai sumber estetika. Puisi merupakan bentuk ekspresi estetis dan bakat terbaik mereka di bidang seni verbal. Kecintaan mereka terhadap puisi merupakan salah satu aet kultural yang mereka miliki. Oleh karena itu, para penyair secara umum senantiasa memusatkan perhatian pada kesempurnaan bentuk dan keindahan sebagai norma fundamental yang banyak menentukan nilai sebuah karya puisi (Ilham, 2016). Masyarakat Arab pra-Islam adalah masyarakat yang kental akan tradisi syair-menyair. Syair pada masa itu memiliki tempat yang tinggi, sehingga tidak jarang mereka menggunakan syair untuk menyampaikan ide-idenya dan dijadikan sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan kekayaan yang berlimpah (Syaikhudin, 2012).

Tradisi menulis pada saat itu hampir tidak ada, kecuali pada beberapa kalangan tertentu. Faktor inilah yang menyebabkan tulisan Arab tidak mengalami pertumbuhan bahkan amat lamban. Menurut Ilham Khoiri R, terdapat empat jenis kebiasaan yang dimiliki bangsa Arab, antara tabiat dan kebiasaan tersebut adalah:

1. Mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dengan berbagai macam tujuan seperti untuk mencari daerah yang subur atau menghindari penyergapan musuh dari suku lain. Kebiasaan ini membuat mereka sibuk dengan perpindahan dan mempersempit kemungkinan membangun suatu kebudayaan.
2. Mereka hidup bersuku-suku dengan rasa fanatisme kesukuan yang kental namun rasa toleransi antar suku kecil. Akibatnya seringkali mereka terlibat peperangan antar suku dan keadaan ini sulit untuk mendirikan suatu komunitas bersama dan bersatu.
3. Mereka tidak memiliki budaya tulis-menulis, tidak pernah mementingkan catatan sejarah kehidupan mereka tertuliskan. Sebagian besar mereka buta huruf, hanya beberapa pemuka masyarakat yang mempunyai kemampuan menulis dan jumlahnya sangat minim. Meskipun demikian, beberapa di antara bangsa Arab masih memerlukan tulisan, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan perniagaan dan untuk menulis syair-syair terbaik yang kemudian digantungkan pada dinding Ka'bah (Mu'allaqat). Ketidakmampuan tulis-menulis inilah yang mengantarkan mereka untuk mengandalkan metode hafalan dan menjadikannya sebagai tolak ukur kecerdasan serta kemampuan ilmiah seseorang.
4. Mereka jauh dari ilmu pengetahuan secara umum. Pengetahuan mereka tentang ilmu politik, ekonomi, sosial, kedokteran dan lain-lain sangat tertinggal dari bangsa-bangsa lain seperti Romawi dan Persia. Bangsa Arab mengerti mengenai astronomi, meteorologi (ilmu falak), sejarah, pengobatan serta tata bahasa dan sastra (Khoirudin, 1999).

Meski demikian, sebelum kelahiran Nabi Muhammad saw, perlahan orang-orang Arab utara mulai mengembangkan budaya tulis. Hal ini dibuktikan dengan temuan tulisan Arab pra-Islam, yakni tulisan Zabad di sebelah Tenggara Aleppo, Harran di Laja dan Umm al-Jimal. Bangsa Arab pra-Islam yang dikenal dengan seni puisinya juga memberi pengaruh pada budaya menulis. Di Ukaz, sebuah tempat di daerah Hijaz terdapat festival bagi para penyair dalam berpuisi. Puisi yang mendapat penghargaan kemudian ditulis dengan tinta emas dan ditempel di dinding-dinding Ka'bah (Mu'allaqat) (Hitti, 2013). Sebagian besar penduduk Hijaz masih diselimuti kegelapan buta huruf, tidak begitu banyak yang mahir membaca dan menulis. Kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh golongan yang sangat kecil, yaitu rahib-rahib yang beragama Yahudi dan Nasrani

2.4 Ekonomi Bangsa Arab Pra Islam

Kehidupan ekonomi di Jazirah Arab dapat diketahui dari perniagaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Perniagaan di masa kerajaan Saba' dan Himyar meliputi perniagaan di laut dan di darat. Perniagaan di laut yaitu ke India dan Tiongkok, dan perniagaan di darat ialah dalam Jazirah Arab. Masyarakat Arab sangat buta dalam bidang industri. Mereka tidak menyukai bidang industri, dan menyerahkannya untuk dikuasai orang-orang non Arab atau kaum bangsawan. Bahkan ketika bermaksud untuk membangun Ka'bah mereka meminta bantuan seseorang yang beragama Kristen Koptik (Tabrani et al., 2023).

Dalam bidang pertanian dan perindustrian memang jazirah Arab kurang cocok, namun ia merupakan kawasan yang sangat strategis, yaitu sebagai jalur persimpangan antara Afrika dan Asia Timur. Pada waktu kawasan ini sangat strategis untuk menjadi sentra bisnis tingkat internasional yang sangat maju. Mereka yang terjun di dunia bisnis rata-rata tinggal di daerah perkotaan. Terutama kota Makkah, ia menjadi pusat perdagangan yang luar biasa. Di samping itu juga, tidak dipungkiri bahwa dalam pandangan masyarakat Arab kawasan ini merupakan Tanah Haram (yang dimuliakan). Jadi, tidak ada alasan untuk tidak melirikinya, karena dari kacamata bisnis kawasan ini sangat menguntungkan. Allah menggambarkan keistimewaan Kota Makkah (Abu Syuhbah, 1996).

Ada faktor-faktor yang menolong Makkah dapat memegang peranan dalam perniagaan. Terutama orang-orang Yaman yang telah berpindah ke Makkah, sedang mereka mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang perniagaan. Dalam pada itu kota Makkah, dari hari ke hari bertambah masyhur, keberadaan bangunan Ka'bah, dan jamaah haji pun berdatangan dari segenap penjuru Jazirah Arab tiap tahun. Penduduk Arab suka merantau untuk berniaga, sebagai suatu usaha yang utama dan sumber yang terpenting bagi penghidupan mereka. Dengan demikian perniagaan suku Quraisy menjadi giat serta mendapatkan kemajuan dan kemasyhuran dan kemajuan besar di dalam dan di luar Jazirah Arab (Muhammad Qal'aji, 1988).

Pengaruh dari budaya perdagangan bagi pengembangan dakwah adalah tersebar luasnya agama-agama yang dibawa oleh para pedagang tersebut. Tipologi seorang pedagang yang mempunyai jiwa ekspansif, dinamis dan agresif, turut mempengaruhi cepat berkembangnya ajaran-ajaran Islam yang mereka bawa. Mereka berdakwah sambil berdagang. Mereka berdakwah dengan persuasif dan memberi teladan yang baik dalam berdagang. Dengan sikap seperti itu, para relasi mereka banyak yang menaruh simpatik dan akhirnya mengikuti ajaran Islam sebagaimana yang didakwakan oleh para mubaligh dan pedagang tersebut (Tabrani et al., 2023).

Dengan lokasinya yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan internasional, Makkah menjadi tempat perdagangan komoditas mewah seperti emas, perak, sutra, rempah-rempah, minyak wangi, kemenyan, dan lain sebagainya. Meskipun pada awalnya pedagang Quraisy adalah pedagang eceran, mereka kemudian sukses besar dan beralih menjadi pengusaha di berbagai sektor bisnis. Perdagangan memiliki peran penting dalam ekonomi masyarakat Arab pra-Islam, dan mereka sudah lama terlibat dalam perdagangan, baik dengan orang Arab maupun non-Arab. Kemajuan perdagangan ini ditandai oleh aktivitas ekspor-impor yang luas. Pedagang Arab selatan dan Yaman, 200 tahun sebelum munculnya Islam, telah melakukan transaksi dengan Hindia, Afrika, dan Persia. Mereka mengimpor barang seperti kayu, logam, dan budak dari Afrika; gading, sutra, pakaian, dan pedang dari Hindia; dan intan dari Persia. Data ini menggarisbawahi pentingnya perdagangan dalam perekonomian mereka, sehingga kebijakan politik diarahkan untuk melindungi jalur perdagangan ini (Ravico, 2022).

2.5 Agama Bangsa Arab Pra Islam

Bangsa Arab sebelum Islam sebenarnya telah mengenal keyakinan terhadap satu Tuhan (Tauhid / Monoteisme), yaitu Allah SWT.; sebuah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Al-Qur'an sendiri mengakui eksistensi ajaran Ibrahim dan menyebutnya dengan nama Hanif (agama yang lurus). Namun, beberapa abad sebelum kedatangan Islam, kemurnian ajaran suci itu telah ternoda oleh tahayul dan khurafat, hingga sampai pada

penyekutuan (syirk) terhadap Allah SWT. Penyimpangan ini kemudian dikenal dengan watsaniyah (penyembahan terhadap berhala / patung) (Tarigan, et al., 2023).

Bangsa Arab selatan menyembah banyak dewa dan dewi, di antaranya yang paling terkenal adalah 'Athar, yang dianggap sebagai personifikasi planet Venus. Mereka juga menyembah dewa matahari yang bernama Almaqah di Saba', Wadd (cinta) di Ma'in, 'Amm di Qataban, dan Sin di Hadramaut. Matahari juga disembah sebagai dewi Syam (matahari). Para dewa dan dewi dipuja di berbagai tempat ibadah yang masing-masing mempunyai pengikutnya sendiri. Sedangkan, Kaum nomad padang pasir tidak mempunyai agama formal atau doktrin tertentu. Mereka menganut apa yang disebut dengan "humanisme suku", dimana yang paling penting adalah keunggulan manusia dan kehormatan suku (Tarigan, et al., 2023).

Beberapa system kepercayaan dan agama bangsa Arab pra Islam, yaitu :

- a. Paganisme: Mayoritas orang Arab pra-Islam mengikuti agama paganisme, meskipun ada juga yang menganut agama Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Paganisme ditandai dengan penyembahan berhala, dan di sekitar Ka'bah terdapat sekitar 360 berhala yang mengelilingi berhala utama, Hubal. Amr bin Luhayy bin Qam'ah adalah yang pertama kali memperkenalkan penyembahan berhala, dan mereka meyakini bahwa berhala-berhala ini dapat mendekatkan mereka kepada Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran. Beberapa nama berhala yang terkenal termasuk Sanam, Wathan, Nuşub, Latta, Uzza, Manat, dan Hubal, dengan berbagai bentuk dan bahan pembuatannya.
- b. Agama Yahudi: Agama Yahudi dianut oleh imigran yang tinggal di Yathrib dan Yaman. Meskipun sejarah pemeluk agama Yahudi di Jazirah Arab tidak banyak terdokumentasi, tetapi terdapat catatan tentang Dzu Nuwas, seorang penguasa Yaman yang memaksakan agama Yahudi kepada penduduk Najran dengan kekerasan, mengakibatkan tragedi berdarah yang dikenal dalam al-Quran sebagai "orang-orang yang membuat parit."
- c. Agama Kristen: Agama Kristen di Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam tidak terpengaruh oleh tragedi serupa. Terdapat perselisihan di antara berbagai sekte Kristen, dan al-Quran menggunakan istilah "Naşara" untuk merujuk kepada pemeluk Kristen. Para misionaris Kristen menyebarkan doktrin mereka dalam bahasa Yunani, yang menyebabkan konflik dengan pemikir Yunani yang mencoba mencapai kesepakatan antara filsafat Yunani dan doktrin Kristen. Sekte Kristen, seperti Arianisme, menyebar di beberapa wilayah Jazirah Arab.
- d. Agama Hanafiyah: Kelompok Hanafiyah adalah individu-individu yang mencari agama yang murni dan tidak terpengaruh oleh penyembahan berhala, Yahudi, atau Kristen. Mereka mengakui keesaan Allah dan menganggap agama yang benar di sisi Allah sebagai Hanafiyah, dalam upaya untuk mewujudkan ajaran Ibrahim. Beberapa tradisi mereka, seperti menolak penyembahan berhala, pengharaman riba, zina, dan sebagainya, akhirnya diadopsi oleh Islam karena masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim.

Meskipun mayoritas orang Arab pra-Islam menganut paganisme, sebagian masih mempertahankan ajaran agama Nabi Ibrahim. Ada juga individu-individu seperti Waraqah ibn Naufal, Usman ibn Huwaris, Abdullah ibn Jahsy, Zaid ibn Umar, Umayyah ibn Abi as-Salt, dan Quss ibn As'ida al-Iyadi yang memiliki keyakinan yang berbeda, seperti Kristen atau ketidakpercayaan kepada penyembahan berhala. Agama Kristen lebih banyak diadopsi oleh penduduk Yaman, Nazram, dan Syam, sementara agama Yahudi dianut oleh penduduk Yahudi imigran di Yaman dan Yastrib (Madinah), serta beberapa kalangan orang Persia (Ravico, 2022).

2.6 Sistem Politik Bangsa Arab Pra Islam

Situasi politik di wilayah Arab dapat dijelaskan sebagai sangat terpecah belah. Pada masa itu, tidak ada wujud kepemimpinan sentral atau upaya untuk mencapai kesatuan politik. Kepemimpinan politik lebih berfokus pada struktur suku-suku atau kabilah-kabilah, yang berfungsi sebagai alat untuk melindungi diri mereka dari serangan suku-suku lain. Kesetiaan

individu ditujukan sepenuhnya pada kelompok mereka sendiri, yang bertindak sebagai entitas kolektif untuk melindungi anggotanya dan menghadapi tanggung jawab bersama. Ketika seorang individu dalam kelompok mengalami perlakuan tidak adil, maka kabilah akan menuntut balas atas perlakuan tersebut. Sebaliknya, jika seseorang dari kelompok tersebut melakukan kesalahan, maka itu menjadi tanggung jawab kelompok secara keseluruhan. Dalam konteks solidaritas kelompok ini, yang dikenal sebagai asabiyah, sebuah kabilah dipimpin oleh seorang syaikh. Syaikh ini biasanya dipilih oleh para anggota keluarga yang lebih tua dan berpengaruh dalam kabilah tersebut, dan ia selalu bertindak setelah meminta masukan dari mereka. Syaikh ini bertugas menyelesaikan konflik internal sesuai dengan tradisi kelompok, tetapi tidak memiliki wewenang untuk mengatur atau memerintah secara luas. Untuk menjadi seorang syaikh, seseorang harus kaya, bermurah hati kepada fakir miskin dan pendukungnya, serta harus memiliki sifat adil, bijaksana, sabar, pemaaf, dan rajin dalam pekerjaannya. Yang paling penting, syaikh harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang adil guna mencegah perselisihan di antara pengikutnya. Penting untuk dicatat bahwa pada saat itu, masyarakat Arab tidak memiliki sistem atau norma yang ketat untuk mengatur kehidupan sosial, baik di antara individu maupun kelompok (kabilah). Tidak ada hukuman formal bagi pelanggar hukum, dan sanksi yang mungkin diterima hanyalah kebencian atau sikap acuh dari kelompok mereka sendiri (Tarigan et al., 2023).

Kekuasaan yang ada pada saat itu bersifat diktator. Hanya sedikit yang diabaikan atau bahkan hilang. Sementara itu bilah-bilah yang dekat dengan wilayahnya tidak pernah merasa nyaman, karena menjadi dambaan banyak kepentingan para penguasa. Terkadang mereka memasuki wilayah Irak dan memasuki wilayah Suriah. Selain tersebut, keadaan suku-suku di Jazirah Arab tidak pernah damai. Suku ini tidak memiliki raja untuk diberikan atau tempat untuk bersandar dan untuk bersandar dalam krisis dan kesulitan. Bagi orang Arab, kekuasaan di Hijaz mempunyai suatu kehormatan: mereka menganggap kekuasaan di Hijaz sebagai pusat kekuasaan agama. Itu adalah campuran antara dunia, agama pemerintah, dan berlaku untuk orang Arab, istilahnya pemimpin agama, mereka menguasai tanah suci dan bertugas mengelola mereka yang berziarah ke dan menerapkan hukum syariah. dari nabi Ibrahim (Azmar et al., 2021).

Model organisasi politik Arab didominasi oleh suku. Kepala suku disebut Syekh, yaitu pemimpin yang dipilih di antara rekan-rekannya. Syekh dipilih dari suku yang paling umum di antara anggota yang masih terikat dengan keluarga. Fungsi pemerintahan Syekh lebih bersifat perintah daripada komando. Syekh tidak mempunyai wewenang untuk memaksa dan tidak mengenakan bea atau menjatuhkan sanksi. Hak dan kewajiban hanya melekat pada anggota suku dan tidak mengikat anggota suku lainnya (Ravico, 2021).

2.7 Implikasi Sejarah Peradaban Arab Pra Islam bagi Mahasiswa Tarbiyah dan Guru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu (Poerwadarminta, 1989).

Beberapa implikasi mempelajari Sejarah peradaban bangsa Arab pra Islam, bagi mahasiswa tarbiyah dan tenaga pendidik di antaranya :

1. Kondisi Geografis

Pemahaman mengenai kondisi geografis Arab pra-Islam membantu mahasiswa tarbiyah memahami bagaimana iklim, alam, dan letak strategis Semenanjung Arab memengaruhi cara hidup masyarakat. Hal ini dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran geografi dan sejarah, terutama dalam konteks bagaimana lingkungan membentuk budaya dan peradaban. Memahami hubungan antara geografi dan sejarah memungkinkan pengajar memperkenalkan pendekatan multidisiplin, yang mengintegrasikan sains alam dengan studi sosial.

2. Genealogi

Struktur kesukuan yang kuat pada masa Arab pra-Islam menjadi pelajaran penting dalam memahami struktur sosial yang masih relevan di beberapa tempat hingga saat ini. Pengajar dapat menjelaskan kepada siswa bagaimana sistem kekerabatan dan suku membentuk identitas individu dan kelompok, serta mempengaruhi hubungan sosial dan politik. Selain itu, menjelaskan tentang pentingnya silsilah dan suku dalam masyarakat Arab pra-Islam bisa menjadi pelajaran tentang pentingnya identitas budaya dan sosial. Ini relevan bagi siswa dalam memahami keragaman identitas sosial di era modern.

3. Kondisi Sosial dan Budaya

Pengajar dapat menggunakan sejarah Arab pra-Islam untuk mengajarkan tentang perbedaan budaya, kebiasaan, dan norma sosial yang berkembang di berbagai wilayah dunia. Ini penting untuk membangun kesadaran multikulturalisme di kalangan siswa.

Tradisi lisan dan budaya puisi pada masyarakat Arab pra-Islam menunjukkan pentingnya bahasa dan ekspresi seni dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat memanfaatkan ini dalam pembelajaran bahasa, seni, dan sastra untuk menunjukkan peran komunikasi lisan dan sastra dalam menyampaikan pesan moral, politik, atau sosial.

4. Kondisi Ekonomi

Pengajar dapat memanfaatkan sejarah perdagangan di Arab pra-Islam untuk mengajarkan bagaimana perdagangan internasional berlangsung di masa lalu dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Pengajar dapat mengajarkan konsep dasar ekonomi seperti barter, perdagangan internasional, dan distribusi barang dengan memanfaatkan contoh dari sejarah Arab.

Dengan menjelaskan bagaimana ekonomi kesukuan dan peran perdagangan berpengaruh pada kekuatan politik suku, mahasiswa calon guru dapat menghubungkan aspek ekonomi dan sosial dalam pembelajaran lintas disiplin, misalnya dalam pembelajaran ekonomi dan sosiologi.

5. Kondisi Agama

Pengajar yang mempelajari sejarah agama di Arab pra-Islam akan lebih memahami keragaman kepercayaan dan bagaimana agama membentuk dinamika sosial-politik. Ini bisa menjadi bahan ajar penting dalam mengajarkan toleransi beragama dan perbedaan keyakinan di ruang kelas.

Pengajar dapat menggunakan pengetahuan ini untuk menjelaskan bagaimana agama-agama berkembang dan bagaimana perubahan sosial terjadi dengan masuknya agama-agama baru, seperti Islam, yang memengaruhi struktur politik, sosial, dan budaya.

6. Kondisi Politik

Masyarakat Arab pra-Islam yang berlandaskan kesukuan dan tidak memiliki pemerintahan pusat dapat dijadikan studi kasus dalam pembelajaran ilmu politik. Mahasiswa calon guru dapat menjelaskan bagaimana masyarakat yang tidak memiliki pemerintahan terpusat tetap mampu menjaga stabilitas melalui aliansi suku, sekaligus menjelaskan bagaimana konflik antarsuku terjadi.

Dengan mempelajari struktur politik pra-Islam, pengajar dapat memberikan penjelasan tentang diplomasi, konflik, dan bagaimana masyarakat kuno menyelesaikan permasalahan mereka. Ini dapat diterapkan dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam memahami konflik dan resolusi di masyarakat modern.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sejarah Arab pra-Islam adalah periode yang sangat penting dalam memahami konteks sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang melatar belakangi lahirnya agama Islam. Meskipun dikenal sebagai Zaman Jahiliyah, periode ini juga menunjukkan keberagaman budaya dan kekayaan tradisi masyarakat Arab. Sistem suku yang kuat, kehidupan perdagangan yang dinamis, serta tradisi lisan yang kaya adalah beberapa ciri khas dari masyarakat Arab sebelum Islam. Pemahaman yang lebih dalam mengenai masa ini memberikan wawasan penting mengenai bagaimana agama Islam kemudian muncul dan berkembang di Semenanjung Arab pada awal abad ke-7 M.

Daratan jazirah Arab didominasi padang pasir yang luas, serta memiliki iklim yang panas dan kering. Hampir lima per enam daerahnya terdiri dari padang pasir dan gunung batu. Orang-orang Arab pada masa Jahiliyah sangat menjaga silsilah mereka sebagai sumber kebanggaan antar kabilah. Sejarawan membagi bangsa Arab menjadi tiga kelompok yaitu: 1) **Arab Ba'idah**, suku-suku kuno yang telah punah, seperti kaum 'Ad dan Samud; 2) **Arab 'Aribah**, keturunan Qahtan dari Yaman, yang mendirikan kerajaan-kerajaan besar seperti Himyar dan Jurhum. Mereka disebut sebagai Arab asli; dan 3) **Arab Musta'ribah**: Keturunan Nabi Ismail AS yang menetap di Hijaz. Disebut Musta'ribah karena bahasa mereka berasal dari Ibrani atau Suryani, bukan Arab asli. Nabi Muhammad SAW berasal dari Bani Adnan, bagian dari Arab Musta'ribah.

Bangsa Arab pra-Islam cenderung hidup nomaden, dengan rasa fanatisme kesukuan yang kuat, dan tidak memiliki tradisi tulis-menulis yang berkembang. Meski begitu, pada periode ini beberapa kelompok mulai mengembangkan budaya menulis, terutama untuk kebutuhan perdagangan dan puisi. Sedangkan kehidupan ekonomi Jazirah Arab pra-Islam sangat bergantung pada perdagangan, terutama yang dilakukan oleh suku Quraisy. Mereka berdagang di jalur darat dan laut, menjalin hubungan dengan India, Tiongkok, Afrika, dan Persia. Meskipun kurang berkembang di bidang industri dan pertanian, lokasi strategis Makkah menjadikannya pusat perdagangan internasional, khususnya barang-barang mewah seperti emas, sutra, dan rempah-rempah. Perdagangan ini memainkan peran penting dalam kemajuan ekonomi Jazirah Arab sebelum Islam.

Bangsa Arab pra-Islam menganut beragam kepercayaan. Mayoritas mengikuti paganisme, menyembah banyak dewa seperti 'Athar (planet Venus), Almaqah (dewa matahari di Saba'), dan Hubal, berhala utama di Ka'bah. Selain paganisme, agama Yahudi dianut oleh imigran di Yathrib dan Yaman, Agama Kristen juga hadir, meskipun terpecah dalam berbagai sekte. Kemudian kelompok Hanafiyah adalah orang-orang yang menolak berhala dan mencari ajaran monoteistik murni berdasarkan ajaran Ibrahim.

Situasi politik di Arab pra-Islam sangat terpecah, tanpa kepemimpinan sentral atau upaya menuju kesatuan politik. Kepemimpinan didasarkan pada struktur suku (kabilah), di mana loyalitas individu ditujukan pada sukunya sendiri. Setiap kabilah dipimpin oleh seorang syaikh yang dipilih berdasarkan kekayaan, kedermawanan, dan sifat adil. Syaikh bertugas menyelesaikan konflik internal, tetapi tidak memiliki kekuasaan luas. Kekuasaan politik bersifat desentralisasi dan tidak ada sistem hukum formal.

Mempelajari sejarah peradaban Arab pra-Islam penting bagi mahasiswa tarbiyah dan tenaga pendidik karena memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kondisi geografis, struktur sosial, budaya, ekonomi, agama, dan politik membentuk masyarakat Arab. Pengetahuan ini membantu dalam mengajarkan toleransi, identitas sosial, diplomasi, dan hubungan ekonomi, serta relevan untuk pembelajaran lintas disiplin seperti geografi, sejarah, dan kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, B. (2018). *Sastrawan arab jahiliyah: Dalam lintasan sejarah kesusastraan Arab*. Bekasi: Almuqstith Pustaka.
- Ali, J. (2019). *Sejarah Arab Sebelum Islam 5: Politik, Hukum, dan Tata Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Al-Mubarakfuri. (1997). *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Arifianto, M. L. (2020). VALUABLE MORAL MESSAGES IN THE CLASSICAL ARABIC POETRY: SEMIOTIC STUDY OF THE IMAM ALI'S POEMS. *Arabi : Journal of Arabic Studies*, 5(2), 130. doi: [10.24865/ajas.v5i2.240](https://doi.org/10.24865/ajas.v5i2.240)
- Asmuni, Y. (1996). *Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Basya, A. F. (2015). *Sumbangan Keilmuan Islam pada Dunia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Haekal, M. H. (2008). *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Hamka. (2020). *Sejarah umat Islam: Prakenabian hingga Islam di Nusantara*. Jakarta: Gema Insani.
- Hitti, P. K. (2013). *History of The Arabs*. Jakarta: Zaman.
- Ilham, A. (2016). *Puisi Arab dan Protes Sosial; Kajian atas Puisi Pinggiran Sa 'alik pra-Islam*. Jakarta: Transpustaka.
- Ismail, H. F. (2017). *Sejarah & Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XII M)*. Jakarta: IRCiSoD.
- Khoiri, I. (1999). *Al-Qur'an dan Kaligrafi Arab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Munawwir, A. W. (1984). *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak.
- Muzhiat, A. (2019). Historiografi Arab Pra Islam. *Tsaqofah*, 17(2), 129–136.
- Naldi, D. R. (2023). Sejarah Bangsa Arab Pra Islam. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 7(2), 265–281.
- Nasution, A. G. J., Khairani, A., Putri, A., Lingga, M. F., & Saragih, S. (2023). Mengenal keadaan alam, keadaan sosial, dan kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam di Buku SKI di MI. *Journal of Administrative and Social Science*, 4(1), 172–182.
- Parolin, G. P. (2009). *Citizenship in the Arab world: Kin, religion and nation-state*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Poerwadarminta, WJS. (1989). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qal'aji, M. (1988). *Dirasah Tahliiyah li Syakhshiyah Al-Rasul*. Beirut: Dar An-Nafaisi.
- Ravico. (2022). *MODUL SEJARAH PERADABAN ISLAM PRIODE ARAB PRA-ISLAM*. Retrieved from <https://osf.io/um8e9/download>
- Sirojuddin, D. (1987). *Seni Kaligrafi Islam*. Jakarta: Multi Kreasi Singgasana.
- Syaikhudin, S. (2012). Kearifan Dialogis Nabi Atas Tradisi Kultural Arab: Sebuah Tinjauan Hadis. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 187–202.
- Syuhbah, M. A., & Muhammad, M. bin. (1996). *As-Sirah An-Nabawiyah Fi Dhauil Qur'an Was Sunnah*. Damaskus: Darul Qalam.
- Tabrani, A., Sutiyono, A., Khunaifi, A., & Istiyani, D. (2023). *MODUL KONDISI BANGSA ARAB PRA ISLAM DAN AWAL ISLAM*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Tarigan, M., Lestari, A., & Lubis, K. R. (2023). Peradaban Islam: Peradaban Arab Pra Islam. *Journal on Education*, 5(4), 12821–12832.